

El fútbol que vemos en la TV

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

A días de la inauguración del Mundial de Fútbol de 2026, abundan los mensajes comerciales relacionados con el deporte. Y aunque es comprensible que el financiamiento de la industria deportiva genere más publicidad, cada vez se reducen los espacios para escuchar las historias de superación de jóvenes humildes.

Los 13.000 millones de dólares de ingresos proyectados para el Mundial, según la FIFA, son equivalentes al PIB de países en desarrollo, como Nicaragua; por lo tanto, no es extraño el marketing constante y las llamadas a privilegiar las formas y lo superfluo sobre valores o sacrificios de quienes dominan el balón.

Hace pocos días, en Ecuador, se difundieron dos noticias de exjugadores del fútbol, una relacionada con la detención de Cristian Lara por presunta participación en un robo, y la otra con la urgencia de un tratamiento de quimioterapia para Raúl Guerrón. Estos ejemplos evidencian aquello que está más allá de la fiesta deportiva, tal vez casos extremos, pero muestran que la comunicación se centra en un espectáculo que rinde mucho en pocos días y descuida el antes y el después del campeonato. El fútbol que exhibe la televisión es un show que convoca a ver fantásticas jugadas, cuidadas estrategias y, por pocos minutos, olvidar las diferencias para apoyar a las selecciones, y luego todo vuelve a la realidad de grandes brechas, de carencias y olvidos.

Frente al fútbol de negocio y grandes inversiones está el de campeonatos locales, de encuentros familiares, el que organizan los municipios e instituciones educativas, aquel al que acuden los amigos y vecinos para estar juntos. Es el otro fútbol que destacaba Eduardo Galeano en sus crónicas, cuyos torneos no están validados por la FIFA, pero son democráticos y al alcance de todos. Es también este fútbol el que merece más espacio en la comunicación masiva, para jugar como se vive. Los medios públicos del Ecuador deberían liderarlo, y los medios locales y digitales, que ya lo hacen con el respaldo de pequeños anunciantes, merecen ser más escuchados.